

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDAGI IJODIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIKLARI

¹Avezova Risolat Arnayevna, ²Azizova Dilfuza Ergashaliyevna

¹Хоразм вилояти Янгибозар тумани 5-ДМТТ директор, ²Наманган вилояти Наманган
тумани 18-ДМТТ директор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282580>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish fikrlash qobiliyatini, ko'rish xotirasini, ijodiy tasavvurni, badiiy didni rivojlantirishga qaratilgan. Maktabga bolalarni tayyorlashda tasviriy faoliyatga o'rgatishda rasm, qurish materiallari bo'yicha bilim, malakalarini egallash maktabda tasviriy faoliyat darslari va mehnat darslarini muvaffaqiyatli egallashlari haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tasviriy faoliyat, badiiy ijod, rasm chizish, estetik sezgi, san'at asarlari.

Muayyan jamiyatda asrlar davomida ijtimoiy munosabatlarni yo'lga qo'yishda shaxsning fiziologik, psixologik va jismoniy rivojlanishiga ko'ra yondashish tajribasi shakllangan. Jumladan, imkoniyati cheklangan shaxslarga nisbatan ijtimoiy rivojlanish insonparvarlik g'oyalarga asoslangan har qanday jamiyatda achinish, yordam berish, g'amxo'rlik ko'rsatish va ruhan madad berish tarzida munosabatda bo'lib kelingan.

Ma'lum yo'nalishlar bo'yicha alohida qobiliyatga ega bo'lgan shaxslarning ruhiyati, xatti-harakatlari hamda atrofda qilargalarga munosabatlarida namoyon bo'luvchi o'ziga xos jihatlari (jumladan, o'z-o'zini boshqara olmaslik, yig'loqilik, ruhiy tushkunlik, o'z-o'zidan qoniqmaslik va hokazolar) ularga nisbatan jamoatchilikning salbiy munosabatda bo'lishiga olib kelgan. Shu sababli asrlar davomida qobiliyatli shaxslar tomonidan e'tirof etilgan fikrlar, kashfiyotlar, sodir etilayotgan xatti-harakatlar tanqidiy baholangan va «sehrgarlik» deb nomlangan. Ayrımlarda namoyon bo'ladigan yuqori darajadagi aqliy rivojlanish, ko'p hollarda, atrofda qilargalarda simpatiya (ijobiy munosabat) tug'dirmagan. Aksincha, aqllilarni yomon ahvolga tushishiga majbur qilganlar. Bunday munosabat esa o'z-o'zidan qobiliyatli, iqtidorli shaxslarning ruhiyatida yanada «salbiy sifatlar»ning shakllanishiga olib kelgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda bir nechta o'ziga xos xususiyatlar mavjud. Bu yosh davrida bolalar o'z dunyoqarashini, his-tuyg'ularini va ijodiy fikrlashini shakllantira boshlaydilar. Ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda quyidagi jihatlari muhimdir:

O'yin va faoliyat orqali rivojlanish: Maktabgacha yoshdagi bolalar ko'pincha o'yinlar orqali ijodiy faoliyatni rivojlantiradilar. O'yinlar, masalan, ro'l o'ynash, konstruktiv o'yinlar va badiiy faoliyat (rasm chizish, loydan shakllar yasash) bolalarga o'zlarini ifodalash va ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish imkonini beradi.

Badiiy va musiqiy faoliyat: Musiqa, raqs, rasm chizish, qo'l san'ati kabi faoliyatlar bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Bu faoliyatlar bolalarni nafaqat estetik jihatdan rivojlantiradi, balki ularning kuzatuvchanlik, xotira, tasavvur va analitik fikrlash qobiliyatlarini ham oshiradi.

So'z va nutq rivoji: Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlari yashayotgan muhitga asoslangan ravishda so'z va nutqni rivojlantiradilar. Ular ertaklar, hikoyalar, she'rlar orqali

ijodiy fikrni rivojlantirishni boshlaydilar. Bu faoliyat bolalarda fikrni mustahkamlash va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.

Tajriba va xatolar orqali o‘rganish: Bolalar ijodiy faoliyatda xatolarga yo‘l qo‘yishlari va ular orqali yangi narsalarni o‘rganishlari mumkin. Bu yoshda bolalarga o‘zini sinab ko‘rishga imkon berish, ularga xatolarni tuzatish va yangiliklarni qabul qilishga o‘rgatish juda muhimdir.

Hissiy va ijtimoiy rivojlanish: Ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi bolalarning hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham ta‘sir qiladi. Bolalar ijodiy faoliyatda o‘z his-tuyg‘ularini ifodalashni o‘rganadilar, bu esa ularning o‘zini anglashiga, boshqalar bilan aloqa o‘rnatishiga va jamoada ishlash qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

Tashabbus va erkinlik: Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘zlarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun erkinlikni his qilishlari kerak. Ular o‘zlarini ifodalashda hech qanday cheklovlarga duch kelmasliklari kerak. Tashabbuskorlik, yangi fikrlarni sinash, turli xil materiallar bilan ishlash ularning ijodini rivojlantiradi.

Maktabgacha ta‘lim tizimida bolalarning ijodkorligini rivojlantirish uchun sharoit yaratish muammosi mavjud. Ma‘lumki, ijodiy tashabbus namoyon bo‘lmasa, o‘quv jarayoni o‘z mazmunini va ahamiyatini yo‘qotadi. Psixologik va pedagogik adabiyotlar o‘quv jarayonining oqilona tanlangan yo‘nalishi maktabgacha yoshdagi bolalarda ehtiyoj, hissiyotlarini, o‘z fikrlarini, g‘oyalarini, taassurotlarini ifoda etishga tayyorlik shakllantirishi kerakligi ko‘rsatilgan.

Bolalar faoliyatini obyektiv yangiligi va ahamiyati nuqtai nazaridan qaraladigan bo‘lsa, ushbu faoliyatni “ijodiy” deb atash birmuncha murakkab masala hisoblanadi. Chunki bolalar chizgan rasmlar, mato, qog‘oz yoki plastilindan tayyorlangan turli o‘yinchoqlar, albatta, badiiy ahamiyat kasb etmaydi. Biroq pedagogika va psixologiya sohasidagi ko‘pchilik olimlarning fikriga ko‘ra, bolalar ijodkorligi o‘ziga hosligini – dunyoni endigina “o‘rganayotgan”, uni “kashf” qilayotgan bolalarning bunday faoliyatini shartli ravishda “ijodkorlik” deb hisoblash mumkin.

Bolalar qobiliyati va iqtidorini rivojlantirishda maktabgacha katta yosh juda sensitiv davr hisoblanadi. Bu davrda bola tabiatan faol va izlanuvchan bo‘lib, dunyoni o‘zi tasavvur qilgan go‘zallik qonunlariga asosan o‘zgartirishga intiladi.

Bolalar ijodkorligi o‘ziga hos bo‘lib, dunyoni endigina “o‘rganayotgan”, uni “kashf” qilayotgan bolalarning bunday faoliyatini shartli ravishda “ijodkorlik” deb hisoblash mumkin. Bolalarning ijodiy qobiliyatlarining arsenali nihoyatda keng bo‘lib, olamni o‘rganish va kashf etish, olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llash, kundalik xodisalarda g‘ayrioddiy narzalarni ko‘rish, tasavvur va fantaziya; tashabbusning namoyon bo‘lishi; intuitsiya; ongning faolligi kabi ko‘nikmalarni o‘z ichiga qamrab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrda
2. “Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802- son qarori.
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga
4. quramiz. –Toshkent: “O‘zbekistan”, 2017. – B.163.
5. Abdullayev A., Jajda prekrasnogo, T., 1994. 125
6. Gegel G. V., Estetika, v 4-x tomax, M., 1968. -73.
7. Gulyamov D.R. Bilish jarayoni faolligi va neyropedagogik tadqiqotlar talqini /-Toshkent, “Pedagogika” J., №5, 2015. –B. 29-35.